

TESIS:

POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU.

Comunicación Feminista en diez Profesionales Latinoamericanas

Autora: Ma. C. VERÓNICA PEREYRA CARRILLO

Programa de Doctorado en Comunicación

Pontificia Universidad Católica Argentina. Santa María de los Buenos Aires

Febrero, 2026

ANEXO A

CUADRO SINÓPTICO DE ALGUNAS CORRIENTES FEMINISTAS

El presente cuadro compila algunas corrientes del pensamiento feminista relevantes para el marco teórico de esta Tesis. Permite organizar de forma sistemática los enfoques, categorías analíticas y contribuciones centrales de cada corriente, facilitando la interpretación del andamiaje conceptual trabajado a lo largo de la tesis. Asimismo, responde a un criterio de economía textual al evitar que el cuerpo principal incorpore extensas descripciones doctrinarias que podrían afectar su claridad expositiva.

Corriente	Mandato	Formas Militancia	Bibliografía latinoamericana
LIBERAL	Igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres dentro	Reformas legislativas, activismo legal, educación pública, campañas de sensibilización	Tarducci, M. (2017). <i>Derechos sexuales y reproductivos en América Latina: Feminismo</i>

	del sistema liberal existente		<p><i>liberal y activismo legal.</i> Buenos Aires: Biblos</p> <p>Lamas, M. (1996). <i>El feminismo liberal y sus críticas en América Latina.</i> En L. E. Mora (Ed.), <i>La agenda feminista y la construcción de la democracia en América Latina</i> (pp. 123-147). México: Paidós.</p>
RADICAL	Transformación de estructuras conceptuales y socioeconómicas de la sociedad para eliminar el patriarcado.	Activismo directo, grupos de concienciación, creación de espacios autónomos para mujeres.	<p>Segato, R. (2016). <i>La guerra contra las mujeres.</i> Madrid: Traficantes de Sueños.</p> <p>Lagarde, M. (1997). <i>Los cautiverios de las mujeres: Madresposas, monjas, putas, presas y locas.</i> México: UNAM.</p>
SOCIALISTA	Eliminación de la opresión de género y la explotación económica, usualmente desde un marco partidario.	Organización sindical, activismo social, educación popular.	<p>Gargallo, F. (2012). <i>Feminismo desde Abya Yala: Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra</i></p>

			<p><i>América</i>. México: Editorial Corte y Confección.</p> <p>Castañeda, I. (2004). <i>Feminismo y socialismo en América Latina: Un análisis de las luchas populares de las mujeres</i>. Buenos Aires: CLACSO.</p>
<p>ECO FEMINISMO</p>	<p>Conexión entre la opresión y resistencia de las mujeres frente a la degradación ambiental.</p>	<p>Activismo ambiental, ecología social, iniciativas de sostenibilidad lideradas por mujeres.</p>	<p>Puleo, A. (2011). <i>Ecofeminismo para otro mundo posible</i>. Madrid: Cátedra.</p> <p>Arias, L. (2016). <i>Ecofeminismo y derechos de la naturaleza en América Latina</i>. Quito: FLACSO Ecuador.</p>
<p>CULTURAL</p>	<p>Valoración de las experiencias y perspectivas únicas de las mujeres, especialmente de las mujeres racializadas.</p>	<p>Preservación cultural, activismo comunitario, creación de espacios culturales para mujeres</p>	<p>Echols, A. (1983). Cultural feminism: Feminist capitalism and the anti-pornography movement. <i>Social Text</i>, 7(Spring-Summer), 34-53</p> <p>Cejas, M. (Coord.). (2016). <i>Feminismo y cultura:</i></p>

			<i>Enfoques, debates y prácticas.</i> CLACSO.
QUEER	Sustitución de realidad biológica por autopercepción. La diferencia sexual se reduce a una ficción normativa.	Activismo de derechos LGBTQ+, en particular los de hombres biológicos que se autoperciben mujeres, divulgación sobre “identidad de género”.	Pichardo, S. (2014). <i>Cuerpos sexuados y resistencia: Un análisis del movimiento queer en América Latina.</i> Buenos Aires: Ediciones Del Signo. Viteri, M. A. (2017). <i>Queering the Public Sphere in Mexico and Brazil: Sexual Rights Movements in Emerging Democracies.</i> Durham: Duke University Press
INTERSECCIONALIDAD	Concepto básico: la opresión de género se intersecta con otras formas de discriminación.	Colaboración entre diferentes movimientos sociales, activismo antirracista, defensa de los derechos de las personas con discapacidad.	Espinosa Miñoso, Y. (2014). <i>Escribiendo desde el margen, teorizando desde el barrio: La crítica poscolonial desde las prácticas políticas del feminismo antirracista en América Latina.</i> Santiago de Chile: Ediciones Escaparate.

			<p>Rodó Zárate, M. (2020). <i>Interseccionalidad</i>. Bellaterra Edicions.</p>
POST-COLONIAL	Resistencia al patriarcado desde una perspectiva poscolonial, cuestionando la visión eurocéntrica del feminismo.	Activismo anticolonial, defensa de los derechos de las mujeres en países en vías de desarrollo, investigación sobre las experiencias de las mujeres en el Sur Global.	<p>Segato, R. L. (2016). <i>La guerra contra las mujeres</i>. Madrid: Traficantes de Sueños.</p> <p>Paredes, J. (2010). <i>Hilando fino: Desde el feminismo comunitario</i>. La Paz: Comunidad Mujeres Creando Comunidad.</p>
DE LA DIFERENCIA	Reconocimiento y valoración de las diferencias de todo tipo entre hombres y mujeres; resistencia a universalización del hombre como modelo.	Creación de espacios de desarrollo de las mujeres. Promoción de una ética de la diferencia. Transformación del lenguaje y representaciones patriarcales.	<p>Irigaray, L. (1987). <i>El sexo de lo mismo</i> (Ce sexe qui n'est pas un). Cátedra.</p> <p>Binetti, María José (2019). <i>Cuerpos sexuados: Ensayos sobre la diferencia sexual en el pensamiento contemporáneo</i>. Buenos Aires: Editorial Biblos.</p>

